

4º do como

norte/nordeste

Arquitetura em cidades “sempre novas”: modernismo, projeto e patrimônio.

**Brilho eterno de uma residência com lembranças:
Residência Antonio Ribeiro da Costa em João Pessoa-PB.**

(1) MORAIS, Fernando de Oliveira.

(1) Estudante em graduação do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
Federal da Paraíba – UFPB

Cidade Universitária – João Pessoa-PB – CEP: 58.059-900 – (83) 3216-7115 – Fax: (83) 3216-7179
eriol_jp@hotmail.com

Eixo temático: A arquitetura modernista como projeto

Brilho eterno de uma residência com lembranças: Residência Antônio Ribeiro da Costa em João Pessoa-PB.

RESUMO

Este artigo registra e analisa a arquitetura de uma residência moderna, projetada no ano de 1981, pelo arquiteto Régis Cavalcanti, na cidade de João Pessoa-PB. Seu objetivo propõe registrar a edificação, remanescente da crescente descaracterização e destruição das residências no bairro de Tambauzinho, local onde a mesma está inserida, e conseqüentemente estudá-la pelo valor arquitetônico moderno que possui. Serão analisadas características inerentes à implantação, composição volumétrica e organização espacial, a fim de compreender seus aspectos funcionais, trazendo considerações e memórias de seus moradores em paralelo à crítica modernista.

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura moderna (PB). Régis Cavalcanti. Tambauzinho.

ABSTRACT

This article records and analyzes the architecture of a modern residence, designed in 1981 by architect Régis Cavalcanti, in the city of João Pessoa-PB. The article proposes to register the building, reminiscent of the increasing distortion and destruction of homes in the neighborhood of Tambauzinho, where it is inserted, and therefore the study saves the modern architectural house's value. It will be analyzed characteristics inherent to the deployment, volumetric composition and spatial organization in order to understand its functional aspects, bringing considerations and memories of its residents in parallel to the modernist critique.

KEY WORDS: Modern Architecture (PB). Régis Cavalcanti. Tambauzinho.

1 Introdução

As cidades estão em constantes processos de transformações, fato que foi referenciado no livro *Morte e Vida das Grandes Cidades Norte-americanas*, escrito por Jane Jacobs em 1961, abordando questões contemporâneas sobre o urbanismo e planejamento urbano. Considerando as cidades como elemento orgânico, mutável, sendo composto também por residências, é possível supor que com o tempo elas sejam desconfiguradas fisicamente em sua tipologia, uso e ocupação, ou até mesmo com a sua parcial ou completa destruição. Para Jacobs (2000), tais transformações podem resultar em um tipo de decadência, classificada como uma das chagas para a degradação urbana: o esquecimento, onde o que se perde, não se recupera mais, na amnésia da memória coletiva pela falta do referencial físico do valor arquitetônico e social que desempenhava na cidade.

Para evitar que mais um imóvel moderno seja esquecido, este artigo propõe registrá-lo e analisá-lo através dos estudos de implantação, volumetria e organização espacial, com auxílio das visitas *in loco* serem facilitadas devido ao objeto de estudo ser a atual residência do autor, otimizando assim: 1) a medição física da casa para a elaboração de representações gráficas da mesma; 2) a percepção do ambiente e de detalhes técnico-construtivos e estilísticos que possibilitaram o desenvolvimento de uma maquete eletrônica e 3) além de registros dos relatos dos moradores, registros fotográficos e de documentos oficiais. Em adição houve observações de residências modernas na cidade, enfaticamente do arquiteto Régis Cavalcanti, conferindo as características modernas na residência.

O objeto deste estudo foi construído no ano de 1981 na cidade de João Pessoa-PB, numa época na qual a cidade se encontrava em expansão, registrando nas edificações seus traços e estilos peculiares. Verificou-se que a casa ainda mantém a sua função original, apresentando pequenas alterações físicas em relação à sua configuração espacial, constatada nos documentos do projeto da residência, encontrando-se em bom estado de conservação, o que possibilitou identificar as características que referenciam às propostas modernistas ainda presentes.

2 Contextualização

Na cidade de João Pessoa, segundo Maia (2000), a partir da década de 1940, a cidade sofreu o processo de urbanização e expansão, sendo um desses vetores a abertura da Avenida Presidente Epitácio Pessoa, marcada pelas concepções e propostas do movimento moderno. Na década de 1950, a avenida foi pavimentada e a camada social mais abastada se transferiu das áreas centrais para áreas no entorno do eixo da nova via urbana, formando assim os bairros de alto poder aquisitivo como Expedicionários, Bairro dos Estados, Tambauzinho e Pedro Gondim, que promoveram investimentos de infraestrutura para

região. A partir da década 1960 em decorrência das políticas federais de habitação e integração nacional acelerou-se o processo de expansão em direção à orla marítima no sentido oeste-leste, fazendo a ligação entre o Centro da cidade de João Pessoa e a praia de Tambaú, favorecendo a ocupação da faixa litorânea. Na década de 1970, o poder público estimulou a construção de unidades habitacionais isoladas voltadas para fins de maior poder aquisitivo, tornando a avenida um exemplar de mansões significativas, nas quais possuíam muros baixos de altura delimitada e uniformizada pela prefeitura, e já equipadas com garagem, ficando evidente o momento de modernização da cidade pelo uso de carros, embora no início fosse privilégio apenas para poucos.

A residência em estudo está inserida no bairro de Tambauzinho, localizado entre os bairros de Miramar e Expedicionários, constituído inicialmente pelas terras da antiga Fazenda Santa Júlia. Posteriormente, em suas propriedades, foi implantado o primeiro aeroporto da cidade para aeronaves de pequeno e médio porte, favorecido pela topografia plana e por estar acima do nível do mar. Porém, com a instalação do aeroporto Castro Pinto no município de Bayeux-PB em 1957, o aeroporto de Tambauzinho foi desativado, transformando-se em um campo de aviação, proveniente de empréstimo firmado com o Banco do Estado. Entretanto, dispunha de uma enorme área para poucos usuários, ocasionando uma alta dívida que resultou na venda do terreno, sendo em seguida dividido em lotes que se configuraram em quadras retangulares, compondo um traçado regular e ortogonal com disposição dos lotes em paralelo à Avenida Presidente Epitácio Pessoa.

A ocupação dos lotes margeados à nova avenida originou o bairro inicialmente nomeado Jardim Tambauzinho aproximadamente entre 1954-1960, ainda contendo resquícios de vegetação nativa, era servido pelo bonde na antiga Avenida Atlântica. Tambauzinho ainda abrigou a antiga sede do Botafogo Futebol Clube, transferida posteriormente para o bairro do Cristo e em seu lugar foi construído o Espaço Cultural José Lins do Rêgo (projeto de Sérgio Bernardes), inaugurado em 1982, tornou-se marco arquitetônico moderno e sede de importantes eventos ligados à vida social, cultural e política da cidade. Até então o bairro costumava ser predominantemente residencial.

FIGURA 1: Mapa de Tambauzinho em 1989, nota-se no bairro as dimensões do Espaço Cultural em destaque.
FONTE: Acervo da Prefeitura Municipal de João Pessoa. 2009.

O imóvel apresenta em sua configuração, conceitos da arquitetura moderna. Desde sua construção permanece com suas características físicas e função, tratando-se atualmente de um dos poucos exemplares de edifícios residenciais modernistas remanescentes no bairro. O projeto leva o nome do arquiteto Régis de Albuquerque Cavalcanti, conhecido pelas inúmeras residências espalhadas na cidade, e mais enfaticamente pelo projeto do Mercado de Artesanato Paraibano em 1992, com parceria do arquiteto Amaro Muniz.

FIGURA 2: Mercado de Artesanato Paraibano.

FONTE: Disponível em: <<http://arqpb.blogspot.com/2007/07/regis-cavalcanti-e-amaro-muniz.html>>. 2007.

Segundo os documentos da escritura do imóvel, o lote da atual residência, inicialmente fazia parte de um terreno pertencente ao Dr. Alberto de San Juan, com área de 32.775m² e localizado na Avenida Presidente Epitácio Pessoa, foi adquirido pelo Estado da Paraíba em 1944 e posteriormente dividido em quadras e lotes com a denominação de “Jardim Tambauzinho”, sendo então o lote adquirido pelo Sr. Arnóbio Lacerda em 1954 e registrado em 1962, possuindo um comprimento de 12,30m (frente) x 28m (fundos), foi vendido para o Sr. Antônio Ribeiro da Costa em 1980, que contratou os serviços do arquiteto Régis Cavalcanti para o projeto residencial em 1981, sendo assim, o imóvel foi edificado e concluído em 1982. A residência leva o nome do seu primeiro proprietário, estando em sua posse até 1985, comprada em seguida pelo Sr. Dywal Prata, que transferiu a posse do imóvel em 1992, para Senhora Albertina Morais, atual proprietária.

3 A Implantação

A localização da residência possui acesso estrategicamente favorável, pois se encontra na Rua Maria Caetano Fernandes de Lima, nº 265, entre duas importantes avenidas de acesso ao centro e à praia: Avenida Presidente Epitácio Pessoa (ao Norte) e Avenida Ministro José Américo de Almeida, também conhecida como Avenida Beira Rio (ao Sul). Destacam-se os

FIGURA 5: Campo visual entre a Residência nº 265 (vermelho) e o Espaço Cultural José Lins do Rego (lilás).

FONTE: Acervo do autor, 2012.

4 O Terreno

Segundo os documentos oficiais o terreno possui uma área de 334,40m², com índice de ocupação de 0,49% e índice de aproveitamento de 0,17%, apresentando um leve desnível no sentido da Avenida Presidente Epitácio Pessoa - Avenida Ministro José Américo de Almeida (Norte-Sul). Encontra-se em posição favorável à captação dos ventos dominantes, provenientes de Sudeste, porém, imune à incidência da insolação direta, tanto no período da manhã quanto no período da tarde.

5 O Programa

O programa de necessidades da casa compreende os seguintes ambientes:

- 1) Área social: Jardim, Terraço, Garagem com capacidade para 04 vagas para automóveis, Hall, Barzinho, Sala de Jantar Social, Sala de Estar/Visitas.
- 2) Área íntima: 02 Suítes, Quarto de Hóspedes, WC, Mezanino/Escritório.
- 3) Área de serviço: Cozinha/Sala de Refeições Íntima, Despensa, Lavanderia, Quarto para governanta, WC, Coradouro.

Percebe-se a solicitação do primeiro proprietário por uma residência que possua espaços cuja função social (receber e entreter), seja um partido projetual (confirmado pela existência de ambientes com dimensões generosas, destinadas para Terraço, Barzinho (originalmente um WC) integrado ao Hall, Sala de Jantar Social e Sala de Estar/TV-Som, o WC que serve ao Quarto do térreo passa a oferecer apoio tanto para a área íntima como social) que valorize o convívio social e as atividades de lazer. A privacidade dos habitantes e hóspedes é também priorizada, visto a existência das suítes (Banheiros anexos aos Quartos) e do Escritório ser localizado no Mezanino, restringindo seu acesso, além da Área de Serviço,

mesmo sendo integrada à casa, possui autonomia e acesso independente. Os ambientes que compõem a residência formam uma setorização que delimita atividades a serem desenvolvidas e ao mesmo as integra.

6 Composição Volumétrica

A casa apresenta, em sua composição formal, alguns elementos tipicamente modernos, conferidos segundo Bruand (2002) como:

- a) Arquitetura de concreto armado;
- b) Arquitetura artesanal;
- c) Arquitetura e estrutura racionalizada;
- d) Simplicidade;
- e) Plasticidade na valorização das linhas puras;
- f) Preocupação ambiental encontrada nos elementos de vedação vazados, permitindo a passagem de ar;
- g) Dinamização do espaço através da comunicação de planos.

Constam também, traços adotados pelo arquiteto, como o:

- a) Uso do tijolo aparente e exposição do concreto;
- b) Uso de pedra calcária para fins estéticos e estruturais;
- c) Riqueza decorativa através do uso de vitral com composições geométricas, escolha dos revestimentos, plasticidade dos acessórios;
- d) Telhado de laje plana combinado ao de telhado inclinado.

FIGURA 6: Perspectiva da residência através do modelo digital.

FONTE: Acervo do autor, 2012.

A composição é marcada pela utilização da laje plana que demarca o volume da residência entre o térreo e primeiro pavimento, composta por recuos razoáveis atribuídos às generosas dimensões do lote e à própria concepção modernista de implantação. As funções que a edificação abriga são facilmente perceptíveis pela locação das esquadrias e pela demarcação aparente das colunas e vigas na cor natural do concreto, definindo o jogo geométrico espacial. A volumetria final forma um corpo único, composto por quatro volumes distintos:

- a) A Caixa d'água na cobertura do primeiro pavimento;
- b) O trapézio retângulo no primeiro pavimento, composto pela Suíte e Mezanino, ao lado da composição do vitral que acompanha o telhado inclinado revestido internamente por assoalho de madeira, indicando uma área nobre da residência, porém privativa;
- c) O cilindro que quebra a horizontalidade através de sua verticalização que abriga a escada helicoidal de concreto, único acesso do primeiro pavimento através do Mezanino para a Sala de Jantar Social no térreo;
- d) O corpo retangular horizontal no térreo que abriga os demais ambientes da casa.

FIGURA 7: Vista da Ala Sul da residência (maquete eletrônica).

FONTE: Acervo do autor, 2012.

No Oeste encontra-se o principal acesso da residência, marcado pelo prolongamento da laje que permite que uma área mínima seja sombreada para abrigar automóveis, porém, insuficiente contra o sol do poente (Figura 8), sendo necessária a instalação de toldos para proteger a cozinha e o hall, enquanto que, ao Leste as duas suítes encontram-se totalmente desprotegidas contra a insolação do sol nascente (Figura 9).

FIGURA 8: Incidência solar ao Oeste (Terraço).

FONTE: Acervo do autor, 2012.

FIGURA 9: Incidência solar ao Leste (Suíte do térreo).

FONTE: Acervo do autor, 2012.

Ao Sul é encontrado o conjunto de esquadrias estilisticamente uniformizadas de madeira com venezianas e bandeiras de vidro e acima um rasgo contínuo na parede formando a composição de espaços cheios e vazios. O arranjo volumétrico é assimétrico, no qual cada janela é proporcional ao ambiente que foi inserida com variação de dimensão e quantidade, compondo assim, o ritmo dos elementos modernos da casa. Zevi (1984) ainda acrescenta:

[...] nenhum módulo pode ser repetitivo. Cada janela é uma palavra que fala por si própria, pelo que diz, para aquilo que serve; não é necessário delinear-la, proporcioná-la [...] não há razão para uniformizar as janelas, anulando a sua especificidade; ao subtraí-las ao império classicista, conseguir-se-á que quanto mais diversas forem mais eficazes resultarão, por que se converterão em veículos de mensagens plurais (ZEVI, 1984, p. 67).

Em adição, todo o restante das esquadrias internas é composto por venezianas e aberturas, além dos lados externos do volume possuírem “bocas de lobo” de madeira e vidro, atribuindo qualidades para a casa em uma iluminação natural para todos os seus cômodos, assim como uma ventilação cruzada, beneficiando o bem-estar em ambientes iluminados e arejados.

FIGURA 10: Conjunto de esquadrias que compõem a casa.

FONTE: Acervo do autor, 2012.

FIGURA 11: Esquadrias do setor Sul.

FONTE: Acervo do autor, 2012.

FIGURA 12: Portas de madeira com elementos vazados.

FONTE: Acervo do autor, 2012.

O arquiteto demarcou o uso do tijolo aparente para as áreas internas e externas do Terraço, Garagem, Barzinho, Hall e Sala de Jantar Social e Escada, valorizando sua percepção enquanto elemento formal através do percurso social da casa. O jogo de elementos de cor, luz e espaços cheios e vazios entre o peso dos materiais em seu estado bruto e na composição geométrica do vitral colorido formam um ambiente de contraste marcante.

Para o revestimento do piso da casa o arquiteto especificou uma cerâmica de tons ocre com juntas de dilatação salientes, uniformizando todos os setores da residência (Figura 13), com exceção da Cozinha, Despensa, Lavatório, Banheiros e Aposentos de dependência. Os outros revestimentos possuem uma interessante analogia:

- 1) Os revestimentos dos banheiros das áreas íntimas possuem o mesmo tipo de cerâmica para piso e parede, possui tons de bege e marrom com contraste para os elementos cerâmicos em cores mais escuras da bacia sanitária, bidê (elemento típico em casas abastadas) e pia com bancada de mármore, porém, ocorre uma exceção na suíte do térreo onde as cores se invertem, porém, permanece o mesmo tipo textura rugosa (Figura 14);
- 2) Na Cozinha há o uso de uma cerâmica lisa em tons ocre com juntas de dilatação aparente nas paredes internas, o mesmo tipo de cerâmica é empregada no piso da área do lavatório, porém, em tons mais claros e com junta de dilatação mais justaposta;
- 3) Na Despensa há o revestimento cerâmico em tons mais claros, em dimensões menores e com composições geométricas, o mesmo tipo é empregado nas paredes no Banheiro da dependência, com adição de itens florais, nota-se que em ambos os ambientes a incidência de luz natural é reduzida, implicando na escolha de tons claros para aumento da reflexão da luz;

4) Os pisos exclusivos são encontrados nos Aposentos de dependência, possuindo dimensões reduzidas e com junta de dilatação justaposta, assim na área do Lavatório, apresentando cerâmica de cor amarelada, revestindo todo o conjunto formado de concreto.

FIGURA 13: Piso cerâmico encontrado na maior parte da casa.

FONTE: Acervo do autor, 2012.

FIGURA 14: Cerâmicas dos Banheiros.

FONTE: Acervo do autor, 2012.

Nota-se também o emprego do concreto no mobiliário interno da residência, estilo marcado pelas tendências brutalistas, na qual há dispensa na compra de mobiliários enquanto emprega o concreto na composição formal dos mesmos, economizando recursos e integrando-os a casa. Na residência é encontrado o sofá de concreto na Sala de Estar Social, que pelas dimensões em formato de L sugere que ele seja apto a receber muitas pessoas para reuniões neste local (Figura 15), há também a composição de estantes na Sala de Estar Social (Figura 16), e no Mezanino, possibilitando a exposição de objetos, em especial na Sala de Estar Social, em seu centro consta uma abertura para instalação de Televisão ou aparelhos de maior porte. Há também a instalação da banheira de mármore na Suíte do pavimento superior (Figura 17), a locação do balcão e do mobiliário de concreto e madeira do Barzinho e a preocupação de incluir espaços para guarda roupas embutidos (Figura 18), sendo encontrados dois exemplares, um na Suíte do primeiro pavimento e o outro no Quarto do térreo, ambos de madeira.

FIGURA 15: Sala de Estar na década de 1990.

FONTE: Acervo do autor, 2012.

FIGURA 16: Estante da Sala de Estar.

FONTE: Acervo do autor, 2012.

FIGURA 17: Banheira de mármore na Suíte do 1º pavimento.
FONTE: Acervo do autor, 2012.

FIGURA 18: Guarda roupa embutido no Quarto do térreo.
FONTE: Acervo do autor, 2012.

7 Organização Espacial

Para um auxiliar na compreensão da análise da organização espacial dos ambientes segue a Planta Baixa:

FIGURA 19: Planta baixa do térreo.
FONTE: Acervo do autor, 2012.

FIGURA 20: Planta baixa do primeiro pavimento.

FONTE: Acervo do autor, 2012.

Como pode ser verificado na Planta Baixa, todos os acessos e áreas da casa (o acesso de automóveis (vermelho), o social (azul), o de serviço (verde) e o íntimo (roxo) previstos para residência se encontram ao Oeste pela única frente da residência na Rua Maria Caetano Fernandes de Lima, porém, uma vez no interior do imóvel, encontra-se a opção de acesso de serviço à esquerda da Garagem, que conduz para Cozinha, Despensa, (otimizando o tempo e distância da descarga das compras, além de resguardar o acesso da Área Social para tais fins), Lavanderia, Coradouro (com acesso também pelo Terraço) e às Dependências de Serviço, esta última encontra-se isolada, guardando a privacidade dos moradores e proporcionando autonomia às atividades da Lavanderia. Depara-se uma tradição relacionada aos Aposentos de Serviço, composto nesta residência por um Quarto e WC, proveniente da época colonial referente à senzala, não é difícil supor que o Quarto de Dependência seja o menor e o mais desfavorecido do imóvel, situado ao Norte, não recebendo muita ventilação. Porém, pelo programa e dimensões da casa, é compreendido que o perfil dos moradores que nela habitassem precisariam de uma governanta que também morasse na residência, de fato, para uma casa com a dimensão apresentada e com a quantidade de esquadrias com elementos vazados inseridos nela, a casa obriga a presença de pelo menos uma pessoa que empregue suas atividades diárias voltadas para manutenção da mesma.

O acesso social é localizado à direita pela Garagem, onde no interior da casa, a porta de entrada é especialmente iluminada pelo vitral encontrado no Hall e pela esquadria de vidro

que compõe a entrada da casa. O pé direito duplo proporciona ao Hall a sensação de onipotência e nobreza, convidando aos visitantes a permanência no local e a contemplação da vista para o jardim e para rua arborizada (ao menos antes das atuais transformações no bairro), encontra-se ainda anexado, o Barzinho, local onde estão conservadas as bebidas para serem servidas neste espaço, acrescenta-se a informação que inicialmente sua destinação seria um WC. Mais adiante localiza-se a Sala de Jantar Social e a escada de concreto que dá acesso ao primeiro pavimento, o espaço é apenas delimitado por um degrau de nível elevado, aplicando-se para as áreas posteriores ao restante da casa, e adiante a Sala de Estar, marcada por um peitoril de 1,20m. Destaca-se a integração destes espaços, possibilitando por exemplo, a organização de um grande evento através da união dos ambientes: Sala de Estar + Sala de Jantar + Barzinho + Hall + Terraço (a esquadria de vidro na entrada pode ser aberta) + Garagem, evidenciando que a vida social para o primeiro proprietário era um fator importante a ser considerado em sua residência.

Uma das características mais perceptíveis na implantação é o alongamento do corpo da casa em um aspecto formal linear. A proposta de setorização funcional é bem definida, perceptível na exposição das Áreas Sociais, ao mesmo tempo que, resguarda as Área Íntimas (encontradas no fundo do corredor da Sala de Estar e no primeiro pavimento), protegendo a privacidade de seus usuários, consistindo em um dos aspectos modernistas mais visíveis da implantação da casa. A cozinha encontra-se bem implantada, é abastecida pelos produtos da Despensa estando ao lado da Sala de Jantar Social, possibilitando o apoio deste ambiente, sua comunicação é vista também pela presença de seteiras entre estes dois ambientes, somadas as condições anteriormente citadas, a Cozinha também encontra-se próxima da Área de Serviço, facilitando as tarefas a serem desempenhadas. Os setores Íntimo e Social, possuem um sistema econômico e eficaz de iluminação natural, e circulação de ar através entrada e exaustão de ventilação pelas aberturas e esquadrias com elementos vazados, proporcionando ambientes adequáveis a permanência com comunicação entre si. O diálogo acontece no agrupamento dos banheiros em duplas, sendo que o arranjo interno das paredes determina a que quarto servirá cada um, destacando o WC próximo a Sala de Estar, que tanto serve ao Quarto de Hóspedes como aos visitantes através de um corredor que serve de ligação para a Suíte do térreo, WC, Quarto de Hóspedes, Sala de Estar Social, Cozinha, Sala de Jantar Social. O corredor também reflete a preocupação com a realização das tarefas, notável é a comunicação direta entre lavanderia e corredor dos cômodos que reduz consideravelmente o percurso das peças, otimizando a coleta da roupa usada e a distribuição de roupa pronta para uso, não sobrepondo fluxos. Nos recuos da casa, há um coradouro – para o caso de roupas que requerem tratamento mais pesado e secagem ao ar livre. Todos os quartos possuem ganchos para rede de descanso, refletindo a cultura local. A posição dos quartos é privilegiada, além da orientação favorável através da forte incidência dos ventos. A

iluminação ocorre através de elementos vazados e translúcidos dispostos na casa. Verificou-se, pelo uso de materiais escuros (tijolo aparente envernizado, concreto aparente e madeira), que alguns ambientes, como o Hall, necessitavam do auxílio de luz artificial, então em uma reforma em 2005 os atuais proprietários decidiram por descamar os tijolos e aplicar reboco com uso de tintas claras com maiores propriedade reflexivas, atribuindo leveza e aumentando a claridade, porém permanecendo com a plasticidade na valorização das linhas puras (Figura 21).

FIGURA 21: Hall com pé direito duplo e vitral após a reforma.

FONTE: Acervo do autor, 2012.

8 Considerações Finais

Verifica-se, após a análise, que o edifício estudado é um exemplar representativo de um momento de transição em âmbito local – caracterizado pela modernização da cidade. Ele é caracterizado pela setorização funcional, valorização da área social e pela presença clara de espaços destinados aos automóveis, inclusive como símbolo de status. Os volumes se articulam e se integram, apresentando interessante jogo de cheios e vazios, reentrâncias e saliências, marcações horizontais e verticais, enriquecendo a composição. O projeto ao passar dos anos ainda continua atual, aproveitamento das condições naturais do terreno e atendendo as necessidades de seus moradores. Em adição, a Avenida Presidente Epitácio Pessoa vem se transformando em um grande expositor comercial nas últimas décadas, conseqüentemente as mansões foram se perdendo durante o processo dando lugar às lojas com fachadas envidraçadas. A transformação, assim como na sua expansão, iniciou-se a partir da avenida e após conquistá-la, agora parte para seu entorno, como exemplo é possível citar o caso da residência do Sr. Otacílio Vieira Campos (projeto de Acácio Borsói),

estudada por Costa e Lima em 2005, posteriormente destruída para ser o atual Shopping Moriah.

Enfatiza-se que as residências vão sumindo, as árvores deixaram seu local para dar lugar os fios de postes elétricos, as ruas, antigamente tranquilas, agora se congestionam pontualmente durante o tráfego de carros. E no cenário de poucas casas e transeuntes, aglomeram-se prédios de muros altos entre ruínas (Figura 22), enquanto o destino da residência Antonio Ribeiro da Costa permanece incerto...

FIGURA 22: Vista do Hall para a Rua Mª Caetano F. de Lima em 2012.

FONTE: Acervo do autor, 2012.

Referências

BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 2002.

COSTA, Carolina; LIMA, Raoni. **Análise arquitetônica de uma residência moderna na cidade de João Pessoa/PB**. Disponível em: <www.docomomo.org.br/seminario%206%20pdfs/Carolina%20Costa,%20Raoni%20Lima.pdf>. Acesso em: 19 fev. 2012.

JACOBS, Jane. **Morte e vida de grandes cidades**. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

MAIA, Doralice Sátyro. **Tempos lentos na cidade: permanências e transformações dos costumes rurais na cidade de João Pessoa-PB**. 2000. Tese (Doutorado em Geografia Humana) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000.

ZEVI, Bruno. **A linguagem moderna da Arquitetura**. Lisboa: Dom Quixote, 1984.